

Van de redactie

Voor u ligt een bijzonder nummer van het MAB. Het staat in het teken van het tweeledige jubileum van een prominent lid van de redactie, Prof. Dr. J.L. Bouma. Het is 25 jaar geleden dat hij toetrad tot de redactie van het MAB. En hij werd 25 jaar geleden benoemd tot hoogleraar in de Bedrijfs-huishoudkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze beide samenvallende jubilea hebben de redactie – voor deze ene keer zonder Bouma – doen besluiten het juninummer in het teken te plaatsen van '25 jaar Bouma'.

In het navolgende wordt beknopt aandacht besteed aan de geschiedenis achter de beide jubilea.

Gedurende de 25 jaren dat Bouma aan de redactie van het MAB verbonden is, is er veel met en in het blad gebeurd. Hij heeft hieraan zeer veel bijgedragen. Zijn bijdrage leverde hij niet alleen als redacteur, maar ook als auteur. Met grote regelmaat zijn belangwekkende artikelen van zijn hand verschenen; artikelen die blijk geven van Bouma's diepgaande kennis van de bedrijfseconomie en van zijn wetenschappelijke veelzijdigheid. Voorts zij vermeld dat hij diverse malen is opgetreden als speciaal redacteur van het jaarlijkse themanummer, waaraan hij dan dikwijls tevens een eigen bijdrage leverde.

Het MAB heeft gedurende de afgelopen 25 jaar in diverse opzichten een boeiende ontwikkeling doorgemaakt. Het zou te ver voeren op deze plaats in te gaan op de ontwikkeling van aard en inhoud van de veelheid van artikelen die in de reeks van 25 jaargangen zijn verschenen. Er zij volstaan met de constatering dat het blad in al die jaren met succes vorm heeft gegeven aan de beoogde communicatie- en 'forum'-functie met betrekking tot ontwikkelingen in de accountancy en de bedrijfseconomie in ons land, en dat het die functie gaandeweg heeft versterkt. In de loop van de onderhavige periode is het MAB twee keer van gedaante veranderd. Met ingang van de 56e jaargang (1982) zijn de opmaak en vooral het omslag

gewijzigd. Ingrijpender zijn de wijzigingen die per 1989 zijn doorgevoerd. In dat jaar is de redactie ingrijpend gereorganiseerd met de instelling van een redactieraad. En tevens zijn naam, formaat, omslag en opmaak van het blad duidelijk waarneembaar aangepast. De overwegingen die aan de gewijzigde 'formule' ten grondslag lagen, zijn in het januarinummer van 1989 op diens geheel eigen wijze door Bouma uiteengezet in een beschouwing onder de veelzeggende titel '*Als 't getij verloopt, verzet men de bakens*'. (De trouwe lezer herinnert zich wellicht nog de subtiele wijze waarop hij toelichtte dat de *B* van *MAB* na 62 jaar niet langer staat voor *Bedrijfs-huishoudkunde*, maar voor *Bedrijfseconomie*).

Reeds vele jaren treedt Bouma op als voorzitter van de redactie, en in die hoedanigheid is hij bij uitstek de 'bewaker' van de kwaliteit van de te publiceren artikelen en draagt hij zorg voor de mate waarin het gebodene aansprekend is voor de lezer. Mede dankzij zijn inspanningen kan het MAB zich verheugen in een blijvend hoog aanzien bij vakgenoten en studenten.

Aan de Rijksuniversiteit Groningen is op 14 juni 1991 rond het 25-jarig ambtsjubileum van Bouma als hoogleraar een symposium georganiseerd onder de titel '*Bedrijfseconomie in Beweging: 1966-1991, en verder*'. Aan de aankondiging van dit symposium wordt (met enige bekorting) de volgende toelichting ontleend.

Op 16 juni 1966 werd Dr. J. L. Bouma benoemd tot hoogleraar in de Bedrijfs-huishoudkunde aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Met de in zijn oratie vervatte denkbeelden omtrent de wetenschappelijke ontwikkeling van de bedrijfseconomie heeft Professor Bouma in Nederland een belangwekkend proces van gedachtenvorming en onderzoek in gang gezet, waaraan hij vervolgens gedurende de afgelopen 25 jaar op prominente wijze heeft

bijgedragen. Een en ander moge onder meer blijken uit de talrijke publikaties van zijn hand op zeer uiteenlopende deelgebieden van de bedrijfseconomie. In dit verband verdienen uiteraard de verschillende edities van zijn *Leerboek der Bedrijfseconomie* een afzonderlijke vermelding; deze illustreren tevens de bijzondere kwaliteiten van de hoogleraar Bouma als academisch docent, van welke kwaliteiten vele generaties studenten profijt hebben getrokken. Voorts vormt de reeks proefschriften die onder zijn promotorschap tot stand zijn gekomen een tastbaar bewijs van Bouma's wetenschappelijke veelzijdigheid.

Zijn prominente bijdrage aan de beoefening der bedrijfseconomische wetenschap is in 1976 bevestigd door de benoeming tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Ook buiten de academische wereld heeft Professor Bouma zich op vele terreinen ingezet voor de ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijk gevormde bedrijfseconomische inzichten, onder meer als coördinerend redacteur van het *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie* en van het *Maandblad voor Bedrijfsadministratie en Organisatie*, en in uiteenlopende maatschappelijke adviesfuncties.

Met verwijzing naar de laatstgenoemde functies hecht de redactie er aan Bouma's langdurige en intensieve betrokkenheid bij het NIVRA te vermelden. In het algemeen mag de accountancy in ons land zich reeds meer dan 25 jaar verheugen in een diepgaande wetenschappelijke en professionele interesse van zijn kant.

In het voorliggende nummer zijn de inleidingen en de discussiebijdragen van het symposium '*Bedrijfseconomie in Beweging: 1966-1991, en verder*' afgedrukt. Alle auteurs zijn oud-promovendi, c.q. naaste medewerker, van de jubilaris. De pluriformiteit van de besproken thema's en vooral van de wijze waarop iedere auteur zijn onderwerp benadert, kan worden opgevat als een treffende illustratie van de veelzijdigheid van Bouma's wetenschappelijke arbeid.

De redactie is de auteurs erkentelijk voor hun geleverde inspanningen die ertoe hebben geleid dat dit speciale nummer op de dag van het jubileum-symposium kan worden uitgebracht. Voorts zij dank gebracht aan de vaste auteur van de kroniek '*Het MAB vóór 50 jaar*', die bereid is gevonden speciaal voor dit nummer tevens een bijdrage '*Het MAB vóór 25 jaar*' op te stellen.

Het 25-jarig jubileum van Bouma als hoogleraar en als MAB-redacteur vormt in beide gevallen een mijlpaal, geen eindstation. In de aankondiging van het genoemde symposium wordt treffend opgemerkt dat 'de bedrijfseconomische wetenschap in de komende jaren nog veel van de hoogleraar Bouma zal mogen verwachten'. Evenzeer spreekt de redactie de hoop uit dat zij nog vele jaren zal mogen steunen op Bouma's invloedrijke rol als haar voorzitter.

De redactie wenst vanaf deze plaats de tweevoudige jubilaris van harte geluk en spreekt de verwachting uit dat de lezers met interesse kennis zullen nemen van de inhoud der bijdragen aan dit speciale nummer.